

VIRTUAL OLAMDA BOLALARGA NISBATAN TAHDIDLAR: RAQAMLI ZO‘RAVONLIK, SHAXSIY MA‘LUMOTLAR SUISTE‘MOLI VA ULARNING OQIBATLARI

Narzullayev Turdimurod Muzaffar o‘g‘li
O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish
akademiyasi magistratura tinglovchisi
E-mail: turdimurodnarzullayev3@gmail.com
Tel: (90) 877-78-99

Bugungi kunda voyaga yetmaganlarning katta qismi o‘zlarining kundalik mashg‘ulotlarini (turli ijtimoiy tarmoqlarda misol uchun intagram, telegram, snap chat, facebook va shu kabi tarmoqlarda suhbatlashish, onlayn o‘yinlar o‘ynash, turli ko‘ngil ochar mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanish) bilan o‘tkazmoqdalar. Yuqoridagi jummalarni dalillar orqali isbotlaydigan bo‘lsak, bugungi kunda dunyo bo‘ylab internet foydalanuvchilarning uchdan bir qismini bolalar tashkil qiladi. Shuningdek dunyo bo‘ylab, bolalar milliy markazi tomonidan olib borilgan izlanishlarga ko‘ra, 2005 va 2025-yillar oralig‘ida jinsiy eksplutatsiyaga uchragan bolalarning miqdori 30% foizga oshganligini ko‘rsatmoqda. Bundan tashqari, AQSHda olib borilgan taqdiqotlarga ko‘ra, internetda haqoratlangan yoki ta‘qib qilingan va shu kabi ijtimoiy xavfli qilmishlarni voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir etganlar 20% foizni, mazkur ijtimoiy xavfli qilmishlardan jabrlangan voyaga yetmaganlar yoshidagilar 20% foizni tashkil etishi ta‘kidlangan. Bundan tashqari, xalqaro miqyosda o‘tkazilgan keng miqyosli so‘rovnoma ko‘ra, 58% foiz voyaga yetmagan qizlar va o‘g‘il bolalar ijtimoiy tarmoqlarda onlayn ta‘qiblarni boshdan kechirganliklarni ta‘kidlashgan¹.

Mazkur muammoga O‘zbekiston Respublikasi misolida to‘xtaladigan bo‘lsak, 2020-yilda 22.5 milliondan ortiq voyaga yetmaganlar ijtimoiy tarmoqlarda bir necha akkountlarga ega ekanligi va onlayn muhitda faol ekanligi ta‘kidlangan. 2024-yil oxiri va 2025-yilning boshlariga kelib bu ko‘rsatkich 31 millionni tashkil etganligini ko‘rishimiz mumkin². Yuqorida ta‘kidlangan ma‘lumotlardan shunday xulosa chiqarish mumkinki, O‘zbekistonda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar umumiy hisobda 38% ga oshganligiga guvoh bo‘lamiz.

Yuqorida ta‘kidlangan ma‘lumotlardan umumiy xulosa chiqargan holda muammoni atroflicha tahlil qilar ekanmiz, mazkur muammo dolzarbligining ijobiy va salbiy jihatlari bor ekanligiga guvoh bo‘lamiz. Misol qilib aytadigan bo‘lsak, virtual olamda voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir etilayotgan huquqbuzarliklarning katta qismi voyaga yetmaganlarning shaxsiy hayoti va shaxsiy ma‘lumotlar daxlsizligi bilan bog‘liq hisoblanadi. Avstraliyada olimlar tomonidan olib borilgan taqdiqotlarga ko‘ra, voyaga yetmaganlarning aksariyat qismi intagram, telegram, facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda o‘z shaxsiy ma‘lumotlarini (yoshi, irqi, kelib chiqishi, qayerda tahsil olayotganligi, hobbylari, va nimalarni yoqtirish va yoqtirmasliklari, shaxsiy tibbiy ma‘lumotlari, shaxsiy foto va video mahsulotlarini) virtual olamga joylashtirishda faol ekanliklarini ta‘kidlashgan. Shuningdek olimlar mazkur shaxsiy ma‘lumotlar ularning hayotiga hozir yoxud kelajakda salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqdalar. Bunga sabab shundan iboratki, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan shaxsiy ma‘lumotlardan kelajakda ta‘lim muassasalari yoxud ish beruvchilar yokida notanish shaxslar tomonidan tijoriy maqsadlarda, firibgarlik, kiber hujumlar

¹Save the Children’s submission for Global Digital Compact Consultation. “The right of every child must be respected, protected and fulfilled in the digital environment”. 28 April. 2023.

²“Ситуационный анализ положения детей и подростков в Узбекистане”. 2024 // <https://www.unicef.org>

uyushtirish maqsadida yoxud tovlamachilik maqsadlarida, bullying yoki turli ta'qiblar uyushtirish va jinsiy eksplutatsiya, givohvanglik savdosi, onlayn tarzda inson tana a'zolarining savdosini uyushtirish maqsadida foydalanishlari mumkin ekanligi ta'kidlangan³.

Shuningdek, butun jahon statistik ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilarning uchdan bir qismini 18 yoshga to'lmagan bolalar tashkil etishi va kundan kunga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotganlar voyaga yetmaganlarning soni ortiq borayotganligi, har 30 soniyada internet tizimidan foydalanishi ta'kidlangan. Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasi davomida virtual olamda voyaga yetmaganlar ishtirokidagi pornografik mahsulotlar, irqchilik va zo'ravonlik mazmunidagi materiallar va shuningdek givohvandlik moddalar savdosi, o'z joniga qasd qilish va inson tana a'zolarining savdosi va shuningdek voyaga yetmaganlarga nisbatan onlayn bullyinglar, kiberhujumlar uyushtirilishi va bolalarga nisbatan onlayn zo'ravonliklarning boshqa shakllari sodir etilishi ortib bordi.

Yuqorida ta'kidlangan ma'lumotlardan shundan xulosa chiqarish mumkinki, nafaqat internet tarmog'i balki ijtimoiy tarmoqlar insonlar orasida eng asosiy kommunikatsiya vositalaridan biri ekanligiga guvoh bo'lamiz. Oqibatda esa, virtual muhitda voyaga yetmaganlarning huquq va manfaatlariga tahdid soluvchi xavf-hatarlar bir necha shakllarda sodir etilib borilmoqda. Misol qilib aytadigan bo'lsak, onlayn bulling, shaxsiy ma'lumotlarni nusxalash va ruxsatsiz tarqatish, kibergrumming, bolaning ijtimoiy tarmoqlaridagi shaxsiy akkauntlariga hujum qilish holatlarini misol qilib keltirish mumkin.

Yuqorigi ta'kidlangan ma'lumotlarning statistik jihatiga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, virtual olamda bolalar huquqlariga tahdid soluvchi kibergrumming va bulling kabi zamonaviy muammolar Qozog'istonda 12-yoshdan 15-yoshgacha bo'lgan bolalarning 13% foizini, Gruziyada 16% foizini, Saudiya Arabistonda 27% foizini, Avstraliyada 34% foizini, Janubiy Afrikada 47% foizini, tashkil etmoqda. Budan tashqari Rossiya Federatsiyasida 13-yoshdan 16-yoshgacha bo'lgan bolalarning 23% foizini nafaqar onlayn balking offlayn olamda turli hil zo'ravonlik shakllarining qurbonlari bo'lmoqdalar. Yevropa ittifoqi mamlakatlarida esa mazkur ko'rsatkich 19% foizni ko'rsatmoqda⁴.

Virtual olamda bola huquqlariga tahdid soluvchi muammolardan biri bu onlayn o'yinlar va ijtimoiy tarmoqlarda tashkillashtirilayotgan steaminglar hisoblanadi. Mazkur tahdidlar orqali bolalarning ruhiyatiga, sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatmoqdalar. Bu tahdidlar natijasida bolalar sog'lig'iga o'rtacha ba'zan og'ir yetkazilbigina qolmay, ayrim hollarda bolalar suidsidiga sabab bo'lmoqda. Misol qilib aytadigann bo'lsak, bolalar o'rtasida eng ommalashga komputer o'yinlaridan "counter strike, mortal combat, pubge, generals, Case Go 2" kabi o'yinlar bo'lib, ularning barchida zo'ravonlik g'oyalari aks ettirilgan. Shuningdek, xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilgan ba'zi o'yinlar to'g'ridan-to'g'ri bolalarning o'z joniga qasd qilishiga yo'naltirilgan. Mazkur muammoning qanchalar xatarli ekanligiga statistik ma'lumotlar orqali javob beradigan bo'lsak, mazkur soha mutahassislarning ma'lumotlariga ko'ra, onlayn o'yinlarning 57% foizini zo'ravonlikka (jangari va portlashlar, insonlarni o'ldirishga) asoslangan o'yinlarda qahramon keyingi bosqichga o'tish uchun turli hil jinoyatlarni, zo'ravonliklarni sodir etishga majbur bo'ladi. Bundan tashqari, Tik tok, snap chat kabi ijtimoiy tarmoqlarda bolalar bir birlariga turli hil shartlarni bajarish evaziga battlelar o'ynamoqdalar. Buning natijasida bolalarga turli hil darajadagi yengil, o'rtacha og'ir va og'ir shikast yetkazilish hollari ko'zatilmoqda. Ba'zi holatlarda bolalar o'rtasida o'yin o'ynash oqibatida o'z joniga qasd qilish holatlari ham ko'ztilmoqda⁵.

Misol qilib aytadigan bo'lsak, 2018-yil Tusinda o'z joniga qasd qilgan yeti nafar voyaga yetmagan bolalarning ota-onalari "Ko'k kit va Miriam" kabi o'yinlarni taqiqlashni so'rab mahalliy sudga murojaat qilgan. Natijada Sus shahri sudi mazkur o'yinlarni taqiqlagan. Bundan tashqari, "Ko'k

³"Ситуационный анализ положения детей и подростков в Узбекистане". 2024 // <https://www.unicef.org>

⁴ HIDDEN IN PLAIN SIGHT: A statistical analysis of violence against children, UNICEF, 2014; Школа без насилия. Методическое пособие, 2015 г.; A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents, UNICEF, 2017.

⁵ <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/protecting-children-from-online-abuse>

kit” nomi bilan ta’nilgan onlayn o’yin oqibatida MDHning bir necha mamlakatlarida (Ukraina Qog’og’iston, Rossiya va Qirg’iziston) kabi davlatlarda bolalar o’rtasida o’z joniga qasd qilish holatlari ortib borgan. MDH davlatlaridan tashqari boshqa mintaqadagi davlatlarda ham mazkur o’yin o’z xavfini solmasdan qo’ymagan. Misol uchun, Saudiyalik 13 yoshli qiz va 12 yoshli bola ijtimoiy tarmoqlar orqali “Ko’k Kit” o’yinini o’ynash natijasida o’z joniga qasd qilgan. Oqibatda esa Saudia Arabistoni zo’ravonlikka yo’g’rilgan 47 ta virtual o’yinlarni mamlakat hududida o’ynashlikni taqiqlab qo’ygan edi. E’tiborli jihati shundan iboratki, mazkur o’yin o’ynash natijasida Toshkent shahrida ham 31 nafar maktab o’quvchisi ruhiy jihatdan zarar ko’rgan va ularning 5 nafari o’rtacha og’irlikdagi jarohat olgan⁶.

Shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda onlayn streaminglar natijasida bolalar bir birlariga haqoratimiz shartlar (sochlarini kal qilish, badanlariga uncha o’g’ir bo’lmagan yoxud o’rtacha og’irlikdagi jarohatlar yetkazish, o’zlariga tegishli qimmat baho narsalarni sindirish, yoxud jamoat joylarida uyatsiz harakatlarni) bajarishga majbur qilinmoqda.

Mazkur soha mutahassislarining fikriga ko’ra, xalqaro miqyosda 38% foiz voyaga yetmagan shaxslar zo’ravonlik ruhidagi saytlarni, ijtimoiy kanallarni 26% foizi irqchilik xususiyatiga ega bo’lgan veb-sahifalarni doimiy ravishda kuzatib borishi va mazkur sahifalardagi xabarlariga o’z fikrlarini kommentlarda berib borishligi aniqlangan. Budan tashqari 2017-yil UNICEFning “Дети в Цифром мире” nomli nashriga ko’ra, xalqaro miqyosda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilarning asosiy qismini 15-24 yosh oralig’idagi og’il va qiz bolalar tashkil qilmoqdaligini ta’kidlashagan. 2018-yil holatiga ko’ra, ijtimoiy tarmoqlar orqali o’smirlar va voyaga yetmaganlarni o’z jonlariga qasd qilishga olib keladigan 9 ming video material, voyaga yetmaganlarning jinsiy ekspluatatsiyasi va intim fota va video mahsulotlariga oid 6 ming material va kibergurmming va bulling uchragan bolalarning 4 mingdan ziyod ma’lumotlari raqamli makonda o’z aksini topgan.

UNICEF tomonidan dunyo mamlakatlari bo’ylab olib borilgan ijtimoiy so’rovlarning natijalariga ko’ra, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilarning 90% har kuni jinsiy tusga ega reklamniy rolik, video va foto mahsulotlar bilan yuzlashayotganligini, ularning 60% foizi esa har kuni turli maqsadlarda (jinsiy ehtiyojlarini qondirish, voyaga yetmaganlarning intim rasmlaridan turli maqsadlarda foydalanish) maqsadida o’z ehtiyojlariga ko’ra google platformasi orqali qidirishgan. Shuningdek Rossiya Federatsiyasining “Руметрика” kompaniyasi tomonidan olib borilgan ijtimoiy so’rovlarga ko’ra, 9 millionga yaqin voyaga yetmaganlarning ijtimoiy tarmoqlardan nima maqsadda foydalanishi, har kuni qanday video mahsulotlarini is’temoq qilishi, ijtimoiy tarmoqlarda kimlar bilan muloqot qilishi, shaxsiy ma’lumotlarini internet sahifalariga joylashtirishi haqida ota-onalarining xabarleri yo’q yoxud umuman nazorat qilishmagan. Mazkur ijtimoiy so’rovnomada qatnashgan bolalar umumiy sonining 3/2 qismini 14 yoshga to’lmagan voyaga yetmagan shaxslar tashkil qilishi ta’kidlangan⁷. Bundan tashqari, 2022-yil Rossiya Federatsiyasida voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar tahili o’tkazilganda Rossiya Ichki ishlar vaziri vakili tomonidan berilgan ma’lumotlarga ko’ra, voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar xususiyati yildan yilga zo’ravonlik xarakteriga moyilligi ortib borayotganligi ta’kidlangan. Uning fikriga ko’ra, voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlardagi zo’ravonlik va shavqatsizlik xususiyatlari raqamli makondagi video o’yinlar, roliklar va ijtimoiy tarmoqlarda zo’ravonlikka targ’ib qiluvchilar bilan o’zaro sababiy bog’liqlikka ega deb ta’kidlaydi. Va natijada Rossiya hukumati tomonidan zo’rvonlik va shaxqatsizlik, jinsiy tajavuz kabi xususiyatlarga ega bo’lgan 25 mingdan ortiq voyaga yetmaganlar uchun zararli hisoblangan veb-sahifalarga to’siq qo’ygan edi⁸.

Yuqorida ta’kidlangan muammolar O’zbekiston Respublikasi hududida ham raqamli makonda bolalar huquqlariga sezirarli darajada xavf solmoqda. Misol qilib aytadigan bo’lsak, 2024-yil 24-may kuni Shofirkon tumanida 16 yoshli yigit o’zgalar nomiga kredit olib, internet tizimidagi onlayn qimor o’yinlarga tikib yuborgan. Va oqibatida ko’p miqdordagi qarz bo’lganligi natijasida O’zbekiston

⁶ <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/protecting-children-from-online-abuse>

⁷ https://www.researchgate.net/publication/343907516_Virtual_olamdagi_bolalar

⁸ https://www.researchgate.net/publication/343907516_Virtual_olamdagi_bolalar

Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 2-qismi ya'ni firibgarlik bilan javobgarlikka tortilganligini aytishimiz mumkin⁹. Bundan tashqari, Buxoroda totalizatorida 100 mln so'm yutqazgan 20 yoshli yigit ota-onasining seyfini o'marib uni yoqib yuborganligi, Sirdaryo viloyati Guliston shahrida 14 yoshli A.F ismli bola PUBG onlayn o'yinlariga katta qiziqishi sababli PUBG ilovasidagi o'z akkountiga Guliston shahrida yashovchi B.Sga tegishli bank kartasida 3 million 800 ming so'm pulni o'tkazib yuborganligi kabi bir qator misollarni keltirish mumkin. Mazkur vaziyatdagi barcha holatlarda nafaqat voyaga yetganlar bakli, voyaga yetmagan moliyaviy erkinlikka erisha olmagan bolalar va kattalar o'rtasida onlayn qimor o'yinlari (1 exbet, onlayn bukmekerlik faoliyatiga oid) shu kabi o'ynlar o'ynash orqali yaxshigina daromad topish va moliyaviy erkinklikka erishish yoxud o'ta qiziquvchanlik oqiatida jinoiy javobgarlikka tortilish hattoki o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paymoqda¹⁰.

Bundan tashqari, 2023-yil 5-mart sanasida Toshkent shahrining Xalqaro forumlar saroyi oldida ellik kishiga yaqin voyaga yetmagan shaxslar to'planib, "Ryodan" submadaniyatiga qo'shilish haqida turli hil shiorlar bilan chiqishgan edi. Mazkur harakatga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi o'z bayonotida yurtimizdagi o'smir yoshlar yapon komiksalaridan birining qahramonlaridan ilhomlangan holda "Ryodan" xalqaro yoshlar harakati muxlislari deb izoh bergan edi. Dastavval "Ryodan" harakati virtual olamda yapon anime san'ati muhlislarini o'z atrofiga jamlagan guruh bo'lib, o'zlarining sevimli yapon animelarni muhokama qilish, animelardagi liboslar kiyish (orqasida o'rgimchak yoxud 4 raqami bor) liboslar kiyish kabi masalalar muhokama qilinar edi. Ammo oradan biroz vaqt o'tgandan so'ng mazkur guruh o'z faoliyatini zo'ravonlik va tajavuzkorlik g'oyalari paydo bola boshladi. Misol uchun "Ryodan" harakati tomonidan zo'ravonlik va tajavuzkorlik oid g'oyalar ostida amalgam oshirilgan harakatlar Rossiya Federatsiyasi, Ukraina, Belarusiya kabi bir qator davlatlarda amalgam oshirildi¹¹. Mazkur to'palonlar natijasida yengil, o'rtacha og'ir va og'ir dajaradagi shikastlar yetkazildi, o'zga shaxslarning mol-mulklariga jiddiy zararlar yetkazildi. Bundan tashqari, 2024-yil 23-oktabrdagi Bolalar ombudsmani bola manfaatlariga oid murojaatlari yuzasidan o'tkazilgan navbatdagi qabuli davomida ta'lim muassasalarida o'smir qizga sinfdoshlari tomonidan ruhiy bosim va tazyiq (bulling) o'tkazib kelinganligi, o'quvchilar tomonidan internetda asossiz, qizning sha'ni qadr-qimmatiga zid bo'lgan xabarlar tarqalganligi va natijada qiz o'z joniga qasd qilgisi o'ringanligi yuzasidan¹², Farg'ona viloyatida voyaga yetmagan shaxsning otasi bolalarni ko'ngilochar sohaga jalb qilganligi, tijorat maqsadida mediakontent ishlab chiqarishga jalb qilganligi, ya'ni ota o'z farzandini ijtimoiy tarmoqlarda eksplutatsiya qilganligi, va boladan ijtimoiy tarmoqlarda tijoriy maqsadlarda foydalanganligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortilganligi¹³, 2024-yil 12-oktabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda fuqaro B.Q ning 2017-yilda tug'ilgan qiziga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilganligi yuzasidan¹⁴, 2024-yil 14-noyabr kuni Bolalar ombudsmani bola manfaatlariga oid masalalar yuzasidan o'zining navbatdagi shaxsiy qabuli davomida voyaga yetmagan qizga oid ahloqsiz videotasvirlar tarqalganligi, aslida esa mazkur videotasvirlardagi qiz u emasligi, videomontaj orqali videoyozuv ishlanganligi va natijada qizning sha'ni va qadr-qimmatini poymol etilganligi yuzasidan ishlarni ko'rib chiqib ma'sul vakillar bilan birgalikda qonuniy choralar ko'rildi¹⁵.

Yuqorida ta'kidlangan muammolardan umumiy xulosa chiqaradigan bo'lsak, virtual olamda bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilish nafaqat milliy balki xalqaro jihatdan tartibga solish dolzarb ekanligini va shuningdek dunyo davlatlari bilan hamjihatlikda bartaraf qilinishi lozimligiga guvoh bo'lamiz. Mazkur masalani tahlil qilar ekanmiz, raqamli muhitda bolalar huquqlari va manfaatlarini himoya qilish va ularning xavfsizligini ta'minlash masalasi har bir suveren davlatning majburiyati ekanligi va mazkur muammoni hal qilish jaraonida bolalarning media sohasidagi

⁹ <https://daryo.uz/2024/11/10/buxoroda-16-yoshli-bola-ozgalar-nomiga-kredit-olib-onlayn-qimorga-tikib-yubordi>

¹⁰ <https://daryo.uz/2023/07/22/buxoroda-totalizatorida-100-mln-som-yutqazgan-yigit-ota-onasining-seyfini-omarib-uni-yoqib-yubordi>

¹¹ <https://www.gazeta.uz/oz/2023/03/03/iibb/>

¹² <https://bolalarvakili.uz/uz/news/daily-news/107>

¹³ <https://bolalarvakili.uz/uz/news/daily-news/72>

¹⁴ <https://bolalarvakili.uz/uz/news/daily-news/107>

¹⁵ <https://bolalarvakili.uz/uz/news/daily-news/119>

savodxonlik jihatini oshirish, ijtimoiy tarmoqlardagi qiziqishlarini ijtimoiy so'rovlar orqali muntazam ravishda o'rganib borish, hamda bolalarning ruhiy salomatligiga va ularga nisbatan zo'ravonlik va g'ayriinsoniy munosabatda bo'ladigan yot oqimlarning asl maqsadlarini namoyon qiluvchi zararli ma'lumotlarni ommaviy yetkazish tizimini yo'lga qo'yish zarur.

Yuqoridagi muammo dolzarb ahamiyat kasb etayotganligini anglagan holda, xalqaro tashkilotlar tomonidan mazkur muammoga yechim berish sifatida bir qator qonunchilik va amaliyot jihatdan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Misol qilib aytadigan bo'lsak, "Kiberjinoyatlar to'g'risida"gi 185-sonli konvensiyada virtual olamda inson huquqlarini poymol qilayotgan irqchilik va ksenofogik jinoyatlar va ularni oldini olish choralari ta'kidlangan¹⁶. Shuningdek 189-sonli "Kompyuter tizimlari orqali sodir etilayotgan irqchilik va ksenofobik xarakterdagi xatti-harakatlarni jinoiy javobgarlikka tortish to'g'risidagi qo'shimcha protokolning 4-moddasiga ko'ra, kompyuter tizimlari orqali sodir etilgan jinoyatlarni davlatlarning ichki qonunchiligida huquqbuzarlik deb topish va mazkur huquqbuzarliklarni oldini olish borasida zarur bo'lgan barcha choralarni ko'rish kerakligi ta'kidlangan. Yevropa kengashi Vazirlar qo'mitasining CM/Rec (2006) 6-sonli "Internet filtrlariga nisbatan so'z va axborot erkinligini hurmat qilishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi tavsiyasiga ko'ra, axborot-texnologiyalari va aloqa kommunikatsiya tarmoqlaridan bolalar va tarbiyachilarning foydalanish imkoniyatini oshirish, raqamli muhit savodxonligi bilan ta'nishtirish, virtual hayot haqida maktab ta'limi bosqichidan boshlab dars jarayonlarini tashkil qilish, davlat va xususiy sektor tomonidan voyaga yetmaganlarning raqamli muhitdagi savodxonligi, bilim va ko'nikmalarini rag'batlantirish kabi tavsiyalar ta'kidlangan¹⁷. Yevropa Kengashi Vazirlar qo'mitasining CM/Rec (2014) 6-sonli "Internet foydalanuvchilari uchun inson huquqlari bo'yicha qo'llanmasida internet tarmog'idagi so'z va fikr erkinligi kabi insonning asosiy huquqlarini hurmat qilgan holda, bolalarning yoshiga va rivojlanish jarayoniga qarab ijtimoiy tarmoqlarga "su'niy intellekt orqali fikrlar o'rnatish" va mazkur filtr orqali ijtimoiy tarmoqlarda bolalar uchun zararli hisoblangan axborotlarni filtrlash, filtrlar orqali ijtimoiy tarmoqlarning o'zi belgilagan tartib-qoidalarga amal qilishini doimiy ravishda baholab borish va shuningdek axborotlarning shaffof va voyaga yetmaganlar uchun munosib ekanligini muntazam ravishda monitoring qilib borish kabi tavsiyalari berilgan¹⁸.

2007-yildagi "Bolalarni jinsiy ekspluatatsiya va jinsiy zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi konvensiyada voyaga yetmaganlarning jismoniy, ruhiy va hissiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan (ijtimoiy tarmoqlardagi zararli kontentlar, onlayn pornografiya, kamsitish, irqchilik, zo'ravonlik natijasida o'z joniga qasd qilish, bezorilik, kibergumming va bulling) kabi tahdidlarni oldin olish va ularga nisbatan chora-tadbirlar ta'kidlangan¹⁹. Bundan tashqari MDHga a'zo davlatlar tomonidan 1999-yil 16-oktabrda qabul qilingan "Bola huquqlarining asosiy kafolatlari to'g'risida"gi nomunaviy qoidalarning 9-moddasida bolalarning sog'lig'iga, axloqiy va ruhiy jihatdan rivojlanishiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan zararli axborotlardan himoya qilish, bolalar o'rtasida sinfiy, irqiy, milliy va shuningdek diniy kamsitishlarni oldini olish, voyaga yetmaganlarga oid zo'ravonliklar, pornografik mahsulotlar va g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarni targ'ib qiluvchi video va audio materiallar tarqalishi va tarqatishni oldini olish kabi majburiyatlar har bir a'zo davlatga yuklatilgan. Shuningdek 2018-yilda kuchga kirgan "Ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha umumiy reglament"da ishtirokchi davlatlarga fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini saqlashga va ma'lumotlarni erkin harakatlanishiga ruxsat bergan edi²⁰.

¹⁶ Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems (ETS No. 189) Strasbourg 28/01/2003 - Treaty open for signature by the States which have signed the Treaty ETS 185

¹⁷ Recommendation Rec(2006)12 of the Committee of Ministers to member states on empowering children in the new information and communications environment (Adopted by the Committee of Ministers on 27 September 2006 at the 974th meeting of the Ministers' Deputies)

¹⁸ Recommendation of the Committee of Ministers to member States on a Guide to human rights for Internet users (Adopted by the Committee of Ministers on 16 April 2014 at the 1197th meeting of the Ministers' Deputies)

¹⁹ Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS No. 201) 25/10/2007

²⁰ Вступает в силу Общий регламент о защите данных ЕС (EU General Data Protection Regulation) | Новости ИБ
<http://safe-surf.ru/specialists/news/588303/>

Yuqorida ta'kidlangan ma'lumotlardan umumiy xulosa chiqaradigan bo'lsak, Universal va mintaqaviy doirada virtual makonda bolalarni turli hil tahdidlardan (Onlayn qimor, onlayn video o'yinlar, ijtimoiy tarmoqlarda voyaga yetmaganlarni jalb qilgan holda giyohvandlik savdosi, bolalar ta'na a'zolarining transplatatsiyasi, kiberhujumlar, bolalarga nisbatan kibergrumming va bullinglar uyushtirilishi, bolalardan ijtimoiy tarmoqlarda tijoriy maqsadlarda foydalanish, bolalarni jinsiy eksplutatsiya qilishga majbur qilish) kabi muammolarni hal qilish doirasida BMT tashkilotida, Amerika, Afrika va Yevropa mintaqalarida bir qator amaliy va nazariy harakatlar amalgam oshirilmoqda. Masalaning e'tiborli jihati shundaki, Osiyo mintaqasida virtual makonda bola huquqlarini himoya qilishga oid xalqaro hujjatlar, tavsiyaviy qoidalarning soni kamligi mazkur mintaqada inson huquqlari xususan voyaga yetmaganlar huquqlarini virtual makonda muhofaza qilishga yetarlicha e'tibor berilmayotganligidan dalolat beradi.

Yuqorida ta'kidlangan ma'lumotlardan umumiy xulosa chiqaradigan bo'lsak, rivojlangan xalqaro davlatlarning virtual olamda bolalar huquqlarini muhofaza qilishchi organlarinig tajribalaridan kelib chiqqan holda, O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qiluvchi organlarda Virtual olamda bolalarga nisbatan sodir etilayotgan shaxsiy hayoti va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligiga oid tahdidlar, virtual jinsiy zo'ravonlik, bolalar pornografiyasi, internet tarmog'i orqali bolalar o'rtasida giyohvandlik savdosi, bolalar tana a'zolarining transplatatsiyasi savdosi, onlayn o'yinlarni o'ynash oqibatida o'z joniga qasd qilish, bolalarga nisbatan kiberhujumlar sodir etilishi, shuningdek onlayn reklamalar orqali bolalar ruhiyatiga salbiy ta'sir o'tkazish va shuningdek onlayn bulling va kibergrumming kabi tahdidlardan jabrlangan voyaga yetmagan shaxslarni himoya qilish va shuningdek mazkur tahdidlarni oldini olish maqsadida huquqni muhofaza qilish organlarida va shuningdek xususiy sektorni jalb qilgan holda "Bolalar faravonligi indeksi" doirasida rivojlangan davlatlarning tajribalaridan foydalangan holda "project anarchid, Thorn: Spotlight, Internet Watch Foundation" kabi virtual olamda yuqorida ta'kidlangan tahdidlarni aniqlash va ijtimoiy tarmoqlardan olib tashlashga yordam beradigan su'niy intellektlarni joriy qilish lozim deb hisoblaymiz.

Shuningdek, qo'shni Qozog'iston Respublikasi tajribasidan foydalangan holda, ota-ona nazorati o'rnatilgan bolalar uchun maxsus sim-kartalar joriy qilish lozim. Buning natijasida, Ota-ona o'z mobile qo'rilmasi orqali farzandlarining ijtimoiy tarmoqdagi faoliyati, yozishmalari va tomosha qilayotgan kontentlarini nazorat qilish va shuningdek nomaqul kontentlarni, veb-sahifalarni cheklash imkoniyatini yaratadi.

Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi bolalarga nisbatan sodir etilayotgan shaxsiy hayoti va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligiga oid tahdidlar, virtual jinsiy zo'ravonlik, bolalar pornografiyasi, internet tarmog'i orqali bolalar o'rtasida giyohvandlik savdosi, bolalar tana a'zolarining transplatatsiyasi savdosi, onlayn o'yinlarni o'ynash oqibatida o'z joniga qasd qilish, bolalarga nisbatan kiberhujumlar sodir etilishi, shuningdek onlayn reklamalar orqali bolalar ruhiyatiga salbiy ta'sir o'tkazish va shuningdek onlayn bulling va kibergrumming kabi tahdidlardan jabrlangan voyaga yetmagan shaxslarni himoya qilish va shuningdek mazkur tahdidlarni oldini olish maqsadida jamoatchilik ishtirokini (jismoniy yuridik shaxslar) jalb qilish lozim deb hisoblaymiz.